

SABZAVOT QOVOQCHASINI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASI

Yuldasheva Dilorom Xusniddin qizi
Norbekova Munisa Ilhomiddin qizi
Guliston davlat universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621653>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-June 2025 yil
Ma'qullandi: 05- June 2025 yil
Nashr qilindi: 09- June 2025 yil

KEYWORDS

Sabzavot, qovoqcha, dolzarb, oziq-ovqat, parxezbop.

ABSTRACT

Sabzavot qovoqchalaridan boshqa sabzavotlar aralashmasi ishtirok etgan sifatli ikralar ishlab chiqarish mumkin. bunda ziravorlar va aralashma sifatida olinayotgan sabzavotlar assortimentini kengaytirish va xom ashyoning sifatiga e'tibor berish ikralarning sifatini yanada oshiradi. Ushbu maqolada sabzavot qovoqchasini qayta ishlash texnologiyasi haqida so'z yuritilgan.

Sabzavot mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash masalalari hozirgi vaqtda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ishlab chiqarishdagi yo'qotishlarni kamaytirish va iste'molchilarga sifatli mahsulot yetkazib berish nuqtai nazaridan dolzarb hisoblanadi. Ayniqsa, qovoqcha kabi tez buziluvchan mahsulotlarni saqlash, qayta ishlash va sifatini uzoq muddat saqlab qolish bo'yicha ilmiy va amaliy tadqiqotlar so'nggi yillarda jadal rivojlanmoqda. Respublikamizda sabzavot qovoqchasi juda kam maydonlarda ekiladi. Ammo ushbu ekinning vitamininga boyligi, undan sifatli marinad va ikralar tayyorlanishi hamda so'nggi yillarda bu mahsulotga bo'lgan xalq iste'moli va qayta ishlash sanoatining talabi oshib borayotganligi sabzavot qovoqchasini yetishtirish hajmini oshirishni vaziyat taqozo etmoqda.

Sabzavot qovoqchasi juda ham parxezbop sabzavot ekini sanaladi. Uning barra mevalari tarkibida kletchatka, S va V guruh vitaminlari, mineral moddalar, fermentlar va organik kislotalarga boy mahsulotdir. Sabzavot qovoqchasi inson organizmini o'ziga xos biologik faol moddalar bilan ta'minlaydi.

Sabzavot qovoqchasining yana bir o'ziga xos xislati shundaki, undan sifatli marinadlar va tuzlamalar, shuningdek qovoqcha ikralari tayyorlanadi. Sabzavot qovoqchasidan tayyorlangan bunday mahsulotlar kundalik, bayram va tantanalar dasturxoniga garnir, to'yintiruvchi, bezovchi va yengil tamaddi mahsulotlar sifatida iste'mol qilinadi.

Bu mahsulotlarga nafaqat respublikamizda, balki MDH hamda boshqa xorijiy davlatlarda talab yuqori mahsulot. Chunki, hammamizga ma'lum, bizning respublikamiz tuproq-iqlim sharoitlarida yetishtirilgan sabzavot qovoqchalari o'zining vitamininga boyligi, mineral tuzlar, fermentlar va boshqa biologik faol moddalar tarkibi bo'yicha har qanday davlatda yetishtirilgan shunday mahsulotlar bilan raqobat qila olishi bilan ajraladi. Bundan shunday xulosaga kelish ham mumkinki, ushbu sabzavot turini yetishtirish va qayta ishlash hajmini oshirish, ularni qayta ishlash texnologiyalarini takomillashtirish va jahon bozori talablariga javob bera oladigan qayta ishlangan mahsulotlar chiqarishni yo'lga qo'yish bilan

respublikamiz eksport salohiyatiga oz bo'lsada hissa qo'shishimiz mumkin. Bu esa respublikamiz g'aznasiga valyuta kirib kelishini yanada oshirishi imloniyati bor.

Qovoqchalarning 7-10 kunlik hosili yig'ib olinib qovurish va ikra tayyorlashda ishlatiladi. Diametri 3-5 sm bo'lgan 2-4 kunlik kulcha qovoqchalar marinadlash uchun, diametri 6-10 sm bo'lgan 5-10 kunliklari esa tuzlash uchun ishlatilishga tayyorlanadi. Qovoqchani pishgan hamda pishib o'tib ketgan mevalari chorvaga yem mahsulot sifatida ishlatiladi.

Qovoqcha 5-6% quruq modda, 2-3,5% shakar, 20-40 mg% S dormandorisi tarkibiga ega. Shuningdek pektin moddalariga boy. Ular parhez mahsulotlar sifatida iste'mol qilinishi bilan yuqori ahamiyatga ega. Ulardan yurak tomir kasalliklarini, shuningdek kamqonlik, podagra, yurak kasalliklarini davolashda inson organizmi uchun tabiiy dori hisoblanadi. Qovoqcha yoki kulcha qovoq o't ajratishining yaxshilanishiga hamda jigarda glyukogen ishlanishiga yordam beradi.

1-rasm. Sabzavot qovoqchasini yig'ishtirish.

Ayrim manbalarda qovoqchani konservalash, muzlatish, quritish kabi usullar samaradorligi haqida fikrlar bildirilgan. Shu bilan birga, mahsulotni qayta ishlash jarayonida foydalaniladigan texnologik liniyalar, ularning quvvati va energiya samaradorligi ham o'rganilgan. Ushbu adabiyotlar diplom ishining nazariy bazasini shakllantirish bilan birga, amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga ham xizmat qiladi. Shuni ta'kidlash joizki, ayrim tadqiqotlarda qovoqcha mahsulotini chuqur qayta ishlash orqali yangi turdagi mahsulotlar - masalan, pyure, sharbat, yarim tayyor mahsulotlar olish imkoniyatlari yoritilgan. Bunday yondashuvlar nafaqat mahsulotni saqlash muddatini uzaytiradi, balki uning bozor qiymatini ham oshiradi.

2-rasm. sabzavot qovoqchasini qayta ishlash

Qovoqcha sabzavoti qisqa muddatda iste'molga yaroqli bo'lishi bilan ajralib turadi. Uning tarkibida suv miqdori yuqori, mexanik himoya qavati esa nisbatan nozik bolganligi sababli, qovoqcha tezda yaroqsiz holga keladi. Shu sababli, ushbu mahsulotni tez va samarali tarzda qayta ishlash texnologiyasini yo'lga qo'yish zarur hisoblanadi. Qovoqchani qayta ishlash texnologiyasi, avvalo, mahsulotni dastlabki tayyorlashdan boshlanadi. Bu bosqichga tozalash, yuvish, saralash va mexanik ishlov (kesish, maydalash) kiradi. Dastlabki ishlov mahsulotning sifatini saqlab qolish va keyingi texnologik jarayonlarda optimal natijalarga erishish uchun muhim hisoblanadi.

Qayta ishlashning asosiy usullari quyidagilardan iborat:

Konservalash - issiqlik bilan ishlov berish orqali mikroorganizmlarni yo'q qilish va mahsulotning saqlanish muddatini uzaytirish maqsadida qo'llaniladi. Qovoqchadan tayyorlanadigan konservalar ko'pincha boshqa sabzavotlar bilan birgalikda, masalan, lecho yoki sabzavotli aralashmalar shaklida tayyorlanadi.

Quritish - mahsulotdagi suv miqdorini kamaytirish orqali uni uzoq muddat saqlash imkonini beruvchi usul hisoblanadi. Qovoqcha odada past harorada, yumshoq rejimda quritiladi, bu esa mahsulotning ozuqaviy moddalarini va tabiiy ta'mini saqlab qolish imkonini beradi.

Muzlatish - tez muzlatish texnologiyasi yordamida mahsulotning dastlabki shakli, rangi va oziq moddalarini saqlab qolish mumkin. Muzlatilgan qovoqcha yarim tayyor mahsulot sifatida iste'molchilarga taklif qilinadi.

Pyure va pyureli mahsulotlar tayyorlash - qovoqchani qaynatib, maydalash orqali pyure holatiga keltiriladi. Bu mahsulot bolalar ovqati, parhez ovqatlanish yoki yarim tayyor mahsulotlar sifatida qo'llanilishi mumkin.

Qayta ishlash jarayonida gigiyena talablariga qat'iy rioya qilish, texnologik uskunalarning sanitariya holatini doimiy nazoratda tutish, harorat va namlik rejimini to'g'ri belgilash kabi omillar mahsulot sifatini belgilovchi asosiy omillardan hisoblanadi. Bundan tashqari, qovoqchani qayta ishlashda chiqindisiz texnologiyalarga o'tish ham dolzarb masala hisoblanadi. Misol uchun, qovoqcha po'chog'idan hayvonlar uchun yem yoki bio'g'itlar ishlab chiqarish amaliyoti keng qo'llanilmoqda.

Umuman olganda boshqa sabzavot ikralari singari sabzavot qovoqchalaridan ham yuqori sifatli, xushta'm, servitamin ikra tayyorlash mumkin. Sabzavot qovoqchasidan tayyorlanadigan ikralar go'shtdan, baliqdan va parranda go'shtidan pishirilgan quyuq taomlarga qo'shib beriladi, turli xil taomlarda garnir sifatida tortiladi, shuningdek uning boshqa sabzavot aralashmalari bilan tayyorlangan ikra qo'shimcha sovuq taom sifatida ham tortiladi. Sabzavot qovoqchalaridan ikrani turlicha tayyorlash mumkin. Quyida ularning ayrimlari bilan tanishib o'tamiz,

Eng ko'p tarqalgan sabzavot qovoqchasi ikralaridan biri bu uning o'zidan tayyorlangan ikradir. Ikra tayyorlash maqsadida keltirilgan sabzavot qovoqchalari yaxshilab yuvilgandan keyin to'g'raladi va maxsus qiymalagichdan o'tkaziladi, sirlangan idishda vakuum kuzonlarida 90°C haroratda pishiriladi. Muayyan vaqt pishirilgan ikra elakdan ishqalab o'tkaziladi (protirka). Bunda ikraning bir jinsli bo'lishiga erishiladi, ya'ni ikra tarkibidagi dag'al qismlar ushlab qolinadi. Ikra xushta'm, servitamin va rangli chiroyli bo'lishi uchun unga vaznining 25% i miqdorida qizil bulg'or garmdori bo'tqasini qo'shish ham mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligining rivojlantirishning 2020- 2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida №PF- 5853. 2019 yil 23 oktyabr.
2. Bo'riyev H. Ch, Jo'rayev R. J, Alimov O. A. «Meva sabzavotlarni saqlash va ularga dastlabki ishlov berish». Toshkent: «Mehnat», 2002. 51-68 b.
3. Bo'riyev H. Ch. Sabzavot ekinlari seleksiya va urug'chiligi, Toshkent: «Mehnat», 1998.
4. Bo'riyev X. Ch, Zuyev B.И., Umarov A.A. Polizchilikdan amaliy mashg'ulotlar. Toshkent: «Mehnat», 1997.
5. O'G'Li E. A. I., O'G'Li M. I. R. MEVALI BOG 'LAR YERLARIGA ISHLOV BERISHVA QATOR ORALARIDAN TO 'G 'RI FOYDALANISHNING O 'ZIGA HOS XUSUSIYATLARI //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – T. 4. – №. 5-1. – C. 131-134.
6. Ermamat, Q., Ikrom, X., & Dilorom, Y. (2024). TECHNOLOGIES AND TECHNICAL TOOLS USED IN PREPARING LAND FOR PLANTING ANALYSIS. American Journal Of Agriculture And Horticulture Innovations, 4(03), 21-24.
7. Ikrom, X., Ermamat, Q., & Dilorom, Y. (2024). THE IMPORTANCE OF LEVELING AND DENSIFICATION BEFORE SOWING SEEDS OF CROPS AND AGROTECHNICAL REQUIREMENTS FOR IT. Eurasian Journal of Academic Research, 4(4-1), 40-43.
8. Ungarov, A., & Yuldasheva, D. (2024). EFFECT OF TEMPERATURE CHANGES ON FIBER QUALITY DURING STORAGE OF COTTON RAW MATERIALS. Journal of Agriculture & Horticulture, 4(1), 17-20.
9. Qabulov, I., & Yuldosheva, D. (2023). DETERMINATION OF IMPURITY AND MOISTURE OF RECEIVED COTTON AND CONTROL OF THE QUALITY OF COTTON STORED AT THE PREPARATION POINT. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(6), 745-748.

INNOVATIVE
ACADEMY